

MINISTÉRIO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES: UM OLHAR DA RENOVAÇÃO CARISMÁTICA CATÓLICA

¹Josuel de Souza **FERREIRA**

¹Doutorando e Mestre pela Logos University International (LUI). Coração de Maria, BA, Brasil. E-mail: artes.souza@aluno.ufrb.edu.br.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14783026> | Recebido: 03/12/2024 | Aceito: 30/01/2025

RESUMO

No presente texto, os fundamentos do Ministério para Crianças e Adolescentes com um olhar voltado para a renovação carismática católica. Nesse processo, o nosso objetivo geral é analisar os fundamentos da renovação carismática no olhar voltado para o Ministério para Crianças e Adolescentes. O tema desse texto justifica-se pela importância que se dá ao Ministério para Crianças e Adolescentes no mundo atual. O mundo que não nos traz nenhuma relevância em viver livremente e que se conduz em alguns momentos especiais, sem imaginar-se esses recém-chegados vivendo no mundo de desmando. Partindo desse pressuposto, entendemos que seria importante que fizesse uma investigação do modo de vida de cada uma dessas crianças e adolescentes, para ajudá-los a compreender o mundo e superá-las as dificuldades impostas por eles, pois, com a troca de experiências através do contato com as reuniões dos grupos de evangelizações, o conhecimento acaba sendo próspero para aqueles que queiram passar por grandes transformações. Enfim, nessa perspectiva, identificamos quais são os recursos pedagógicos que podem ser utilizados para despertar nesses sujeitos o gosto pela vida cristã, através do Ministério para Crianças e Adolescentes.

Palavras-chave: Ministério. Crianças. Adolescentes. Católica.

A Revista Interdisciplinar Peripatéticos é disponibilizada em acesso aberto sob a licença *Creative Commons Attribution*, permitindo seu uso, distribuição e reprodução em qualquer formato, desde que a obra original seja devidamente citada.

Introdução

No presente texto, visa-se fazer uma análise dos fundamentos do Ministério para Crianças e Adolescentes com um olhar da renovação carismática católica na sociedade contemporaneidade. Nessa perspectiva, o Ministério para Crianças e Adolescentes tem como meta principal levar essas crianças e adolescentes “[...] a conhecer Deus, através de orações, músicas, leitura da palavra de Deus, por meio de uma linguagem adequada à criança e ao adolescente” (Lopes, 2020, p. 1).

Segundo Lopes (2020, p. 1), o “[...] objetivo do ministério é mostrar que Jesus está vivo e acompanha seus filhos em todos os momentos e que, confiando em Deus, a vida fica melhor”. Nesse contexto, o tema desse texto justifica-se pela importância do momento atual pelo qual esse mundo vem passando, por exemplo, o número de crimes violentos envolvendo as crianças e os adolescentes no Brasil. Segundo o Unicef, reuniram-se os “[...] dados do período entre os anos 2016 e 2020, o estudo identifica 34.918 mortes violenta intencionais de crianças e adolescentes no país nesse intervalo de tempo – portanto, uma média de 6.970 mortes por ano ao longo dos últimos cinco anos” (Unicef, 2021, 5).

Nesse cenário, o Ministério para Crianças e Adolescentes no mundo atual, vem sendo a luz para essas crianças e adolescentes. Desse modo, chegamos a entender que seria importante que se fizessem uma investigação do modo de vida de cada uma dessas crianças e adolescentes, para ajudá-los a compreender o mundo em que vivemos. Nesse mundo, onde a cada minuto precisamos superar as dificuldades impostas por ele, através da violência que afligem nossas crianças e adolescentes na contemporaneidade.

A metodologia utilizada nesse artigo foi feita através de uma pesquisa bibliográfica e documental. Essa pesquisa foi feita utilizando autores e professores pesquisadores renomados. Segundo Prodanov e Freitas (2013) a pesquisa bibliográfica é elaborada a partir de matérias que já foram publicados. Entre esses materiais estão os livros, revistas, e artigos científicos. Além desses materiais também foram utilizados os documentos.

Enfim, o nosso objetivo geral é analisar os fundamentos da renovação carismática no olhar voltado para o Ministério para Crianças e Adolescentes menos favorecidos da nossa sociedade brasileira. Nessa perspectiva, os resultados encontrados vão facilitar que os recursos pedagógicos podem ser utilizados para despertar nas crianças e nos adolescentes o gosto pela vida cristã, através do ensino e da aprendizagem, através da fé, fortaleza, esperança, caridade, justiça, prudência e da temperança na contemporaneidade.

Ministério das Crianças e Adolescentes

Na contemporaneidade, esse texto apresenta os fundamentos do Ministério das Crianças e Adolescentes com um olhar da renovação carismática católica, voltado para as crianças e os adolescentes. Nesse viés, o Ministério para Crianças e adolescentes “[...] visa desenvolver condições ideais de evangelização conforme a realidade da infância (Marinho; Elias, 2008, p. 11). Nesse sentido, precisamos compreender e entender as crianças e os adolescentes como indivíduos em formação da personalidade ética. Desse modo, a formação dos sujeitos que emergem das capacidades que cada um precisa ser bem-sucedido, bem estimulada, bem-organizada e bem estruturada em ordem física, mental, emocional e espiritual na atual sociedade (Marinho; Elias, 2008).

Nessa perspectiva, o tema desse texto justifica-se pela importância que se dá ao Ministério para Crianças e Adolescentes no mundo atual. A realidade das crianças e dos adolescentes precisa “[...] ser clara para pais, casais gestantes, docentes, catequistas, monitores, ministérios, pastorais, dentre outros, pois o alicerce estruturado nesta fase acompanha a vida cristã em toda a existência” (Marinho; Elias, 2008, p. 11). Essas preocupações, sejam elas dos pais, das pastorais, ministérios e docentes, não são meras coincidências devido ao alto número de violências envolvendo as crianças e os adolescentes no Brasil. Para Unicef (2021, p. 10), pode-se identificar:

[...] um total de 34.918 mortes violentas intencionais (MVI) de crianças e adolescentes de 0 a 19 anos de idade entre 2016 e 2020”. e 179.277 crimes de estupro e estupro de vulnerável de vítimas da mesma faixa etária entre 2017 e 20203. Trata-se de uma média de 7 mil mortes e 45 mil estupros por ano. Desses 9% do sexo feminino. Ao subdividir os dados por raça/cor, 75% são vítimas negras, 25% brancas e 0,3% “outras”. Entre as vítimas de estupro, 86% das vítimas são do sexo feminino e 14% do sexo masculino. E a divisão por raça/cor é de 55% das vítimas brancas, 44% negras e 0,6% “outras”. A análise do conjunto completo dos dados aponta que, em todas as faixas etárias, as principais vítimas de mortes violentas são os meninos negros. As meninas representam as principais vítimas da violência sexual.

De acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF):

[...] é importante destacar, há diferenças significativas na prevalência e nas características da violência por faixa etária. Chamam atenção especialmente as características da violência contra crianças de 0 a 9 anos, que apontam para a prevalência da violência doméstica: tanto as mortes violentas quanto os estupros ocorrem majoritariamente dentro de casa, e têm autores conhecidos. A primeira

seção deste Panorama apresenta os dados de Mortes Violentas Intencionais, começando por um perfil das vítimas de 0 a 19 anos de idade. E na sequência são apresentadas as séries históricas, divididas em duas análises das vítimas: uma para crianças entre 0 e 9 anos, e outra para crianças e adolescentes de 10 a 19 anos. Na segunda seção são apresentados os dados referentes à violência sexual. Após traçar um perfil das vítimas, a seção analisa a evolução dos crimes ao longo dos últimos quatro anos; e, por fim, as mudanças percebidas entre 2019 e 2020, ano em que a pandemia de covid-19 não só teve impactos sociais generalizados, mas também levou, crucialmente, ao afastamento de crianças e adolescentes das escolas (Unicef, 2021).

De acordo com os dados acima trazidos pelo Unicef, a violência entre as crianças e adolescentes vem aumentando consideravelmente, principalmente nessa sociedade e mundo capitalista que não nos traz relevância em viver livremente e, com isso, acaba nos conduzindo a não viver algumas coisas boas. Nesse mundo despreparado, imagine que essas crianças e esses adolescentes estão vivendo no mundo de desmandos e sem educação. Segundo Hannah Arendt (2021), a educação é onde decidimos se amamos esses indivíduos a ponto de não as excluir do mundo em que vivemos e não as abandonar aos seus próprios talentos em plena sociedade da pós-modernidade. De acordo com Arendt (2022, p. 284):

[...] arrancar de suas mãos a oportunidade de empreender alguma coisa nova e imprevista para nós, preparando-as em vez disso com antecedência para a tarefa de renovar um mundo comum. A educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo o bastante para assumirmos a responsabilidade por ele e, com tal gesto, salvá-lo da ruína que seria inevitável não fosse a renovação e a vida dos novos jovens. É pertinente aqui, e não podemos, portanto, delegar à ciência específica da pedagogia, a relação entre adultos e crianças em geral, ou, para colocá-lo em termos ainda mais gerais e exatos, nossa atitude face ao fato de natalidade: o fato de todos nós virmos ao mundo ao nascermos e de o mundo constantemente renovado mediante o nascimento.

Partindo desse pressuposto, entendemos que seria importante que se fizesse uma investigação do modo de vida de cada um desses indivíduos recém-chegados, para ajudá-los a compreender o mundo e superar as dificuldades impostas por ele, pois, com a troca de experiências através do contato com as reuniões, os crescimentos e o conhecimento são prósperos para aqueles que queiram passar por essas transformações que representam esses pilares nos quais os indivíduos apoiam-se aos recém-chegados. Segundo Marinho e Elias (2008, p. 11), esses “[...] níveis são interligados e representam os pilares sobre os quais o homem se apoia da infância ao fim de sua vida”.

Nesse caminho, o Ministério para Crianças e Adolescentes vem buscando atender ao chamado para a construção da evangelização desses indivíduos que precisam acolher o

mundo e transformá-los em um espaço de convivência para as futuras gerações (Marinho; Elias, 2008). Nesse caso, o que conduz os sujeitos em direção à plenitude anunciada através da evangelização é a reflexividade e críticos perante uma sociedade cheia de estigmas, onde a razão humana já não dá mais conta de explicar o que acontece no mundo, principalmente para as crianças recém-chegadas em plena sociedade pós-moderna.

Segundo Paulo Freire (2021, p. 64), as “[...] crianças pequenas, também elas, deverá ter um atendimento educacional que supere de fato e de vez a concepção do espaço escolar infantil como uma questão simplesmente de “segurança” ou de “guarda”. Nesse processo, manter a guarda ou seguranças dessas crianças e desses adolescentes é essencial para que elas e eles possam crescer e se desenvolverem como cidadãos plenos. Dessa forma, a segurança oferecida pela família é essencial para que possamos evidenciar e manter o contato com essas crianças e adolescentes nesse processo de evangelização.

Nesse requisito, Sá (2010, p. 205), diz que:

[...] a família é um patrimônio da humanidade, lugar e escola de comunhão, pequena Igreja doméstica, lugar e escola de comunhão. Tamanha é a importância da família, que ela deve ser considerada um dos eixos transversais de toda ação evangelizadora. Os pais têm o dever de transmitir a fé e dar testemunho do amor a Jesus Cristo e à Igreja, para seus filhos, na qualidade de primeiros catequistas. A vida coerente com os valores cristãos e religiosos, inclui a prática da oração em família, na participação na Eucaristia dominical e na dedicação aos serviços e ações comunitárias. É em família que, primeiramente, os atuais adolescentes e jovens fazem, de modo geral, a experiência fundamental de amor, de afeto e de perdão. Pela graça do Batismo e do sacramento do matrimônio, pais e filhos se santificam no cotidiano. Entretanto, no decorrer das últimas décadas, muitas transformações têm afetado o jeito de ser família, sua compreensão e valorização (grifo nosso).

Ainda segundo o autor:

[...] é evidente que a transmissão da fé já não acontece mais como em outros momentos da história. Numa mesma família não é incomum a existência de membros com caminhos religiosos diferentes. A vivência da fé se torna, paulatinamente, não mais “questão de família”, mas “questão privada e pessoal”. Além disso, muitas famílias são marcadas pela violência e outros males evidenciados em diferentes formas, como o alcoolismo, a toxicod dependência, o machismo, desemprego, miséria, separações, abandono de lar, entre outros. Todos estes problemas trazem consequências, às vezes irreversíveis, na formação sadia dos filhos, sejam eles crianças, adolescentes ou jovens (Sá, 2010, p. 205).

A evangelização dessas crianças e adolescentes é um suporte de uma vida, sem temer qualquer tipo de violência. Esses indivíduos participaram “[...] das organizações apostólicas

e das comunidades, vieram de lares onde a religião era assunto importante e cultivado” (Sá, 2010, p. 206). Com esse processo, os sujeitos estão longe de sofrer agressões domésticas, abandono de lar e miséria. Devido a esses momentos, é bom lembrarmos que, entre o ano de 2020, foram mortas por violência mais de 213 crianças com até 9 anos de idade no Brasil, como divulgou o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF).

Portanto, o Ministério das Crianças e Adolescência tem um papel fundamental nesse resgate a esses indivíduos, que estão à margem da sociedade, expostos a todo tipo de violência. Para acabar com esses tipos de agressões, os indivíduos precisam se alicerçar na família, na escola e nos grupos missionários das igrejas católicas e evangélicas. Nesse cenário, o Ministério para Crianças e Adolescentes “[...] tem por missão gerar a consciência de toda a comunidade a respeito da infância” (Marinho; Elias, 2008, p. 11) e da juventude. A partir desses fundamentos da renovação carismática, com um olhar voltado para o Ministério das Crianças e Adolescentes, das famílias e das escolas, vivem no meio de uma crise social na qual o homem é o ponto central desses desmandos.

Marinho e Elias (2008), falam que:

[...] vivemos na atualidade uma crise que apresenta o desespero do homem afastado de Deus. A alienação de si, do outro e de Deus é a origem da violência de todas as espécies. O homem tem recorrido às suas próprias forças para superar gerando um ciclo que se retroalimenta e gradativamente continua a afastá-lo de Deus. As políticas versam cada vez mais sobre os modelos que integram inúmeras soluções humanas, fechadas em si, do homem pelo homem, negando o anúncio de Cristo. E pensar que somos templo onde o Espírito de Deus habita. Vemos as escolas promovendo a ascensão de políticas pedagógicas dedicadas a uma formação em contrária ação ao cristianismo, ao ecumenismo, ao diálogo inter-religioso, numa clara acepção ateísta, de valorização da capacidade pessoal como fim último do homem. Política é o bem comum e educar é "tirar de dentro" a plenitude do ser criado por Deus, precisamos resgatar para Deus a política e o educar. Jesus alertou aos seus seguidores: Se vocês se calarem as pedras clamarão. Na sociedade as crianças têm sido objeto de agressões caracterizadas pela negação de suas necessidades básicas, pelas várias espécies de rejeição desde a indiferença na família, na escola, nas igrejas e nos grupos de oração (chegam a pedir que tirem as crianças porque elas "atrapalham") até o abandono de recém-nascidos, exploração sexual, tráfico de órgãos e morte (2008, p. 14-15).

Essas agressões sofridas pelas crianças e pelos adolescentes vêm sofrendo aumento constante, como podemos ver nos dados fornecidos pelo Unicef, como relatamos acima. Uma sociedade que não consegue proteger suas crianças e adolescentes, ela tem que rever suas políticas públicas voltadas para esses públicos. O que não é tolerado de jeito nenhum é um país que nem o Brasil, onde se fala tanto em desenvolvimento tecnológico, ainda tem na

sua base esses tipos de violência. Devemos debater com clareza e objetividade esse assunto, para que autoridades do poder político apoiem as organizações não governamentais que assistam essas instituições que atendam esses sujeitos.

Nesse caminho, é preciso que a sociedade brasileira acorde e veja o que está acontecendo à sua volta e comece a abrir os olhos para as políticas que são realmente necessárias para combater essa criminalidade que faz de alvo a nossa infância, que nem chegou e já tem que lutar contra esse mundo capitalista. Nessa perspectiva, é sabido que o Ministério das Crianças e Adolescentes vem fazendo esse papel de levar a evangelização na libertação dessas crianças e adolescentes para que possam defender do que vem tornando-se a sociedade brasileira em capital-social em plena contemporânea.

Nesse olhar, analisamos e identificamos quais são os reais problemas da sociedade brasileira quando o assunto em questão é a violência contra crianças e adolescentes. Identificou-se que, através do Ministério das Crianças e Adolescentes e através de recursos pedagógicos, podem ser utilizados para despertar nas crianças e nos adolescentes o gosto pela vida cristã, através do ensino e da aprendizagem da evangelização.

Enfim, através do Ministério das Crianças e Adolescentes, devemos ter um olhar sobre a renovação carismática católica para esses indivíduos recém-chegados a este mundo dos adultos, como diz Hannah Arendt, que não estão preparados para enfrentar as dificuldades expostas pela própria sociedade. Nesse processo, nota-se também que os fundamentos da renovação carismática têm seu olhar voltado para o Ministério das Crianças e Adolescentes, que tem como papel desenvolver políticas que atendam menores menos favorecidos da sociedade brasileira.

Considerações Finais

Nas considerações finais desse texto, apresenta os fundamentos do Ministério das Crianças e Adolescentes com um olhar da renovação carismática católica na sociedade pós-moderna. Nota-se que o objetivo geral é analisar os fundamentos da renovação carismática no olhar voltado para o Ministério das Crianças e Adolescentes, assim, a resposta para essa meta foi encontrada, o que não quer dizer que é uma resposta definitiva, mas deixa-se o caminho aberto para novas pesquisas sobre o conteúdo apresentado e que queiram buscar novas respostas para poder contribuir com essa pesquisa ou simplesmente encontrar uma nova resposta para a questão problema desse estudo.

Dessa forma, constatou-se a importância de se dar ao Ministério das Crianças e dos Adolescentes no mundo atual, porque só através dele podemos transformar o mundo desses indivíduos recém-chegados à sociedade brasileira. Notou-se que a sociedade não nos traz relevância em viver livremente e que nós conduzimos a algumas coisas boas, nessa sociedade cheia de estigmas, onde se imaginasse essas crianças e esses adolescentes vivendo no mundo de desmando, onde quem dita as regras a seguir são os adultos.

Enfim, notou-se que esses pressupostos, entende-se que seria importante que se fizessem uma investigação do modo de vida de cada um desses indivíduos, para ajudá-los a compreender o mundo e superá-la as dificuldades impostas por ele, pois, com a troca de experiências através do contato com as reuniões, em que crescimentos e o conhecimento de evangelização através das medidas tomadas pelo Ministério das Crianças e Adolescentes são prósperos para aqueles que queiram passar pelas transformações na vida espiritual. Portanto, pode-se ver que os recursos pedagógicos trazidos pelos grupos de católicos, evangélicos, professores e pais podem ser utilizados para despertar nos sujeitos o gosto pela vida cristã, através do ensino/aprendizagem.

Referências Bibliográficas

- Arendt, Hannah (1906-1975). (2022). *Entre o Passado e o Futuro*. Texto: José Celso Fonseca de Carvalho e Celso Lafer [Tradução: Mauro W. Barbosa]. Revisão da Tradução: Adriano C. A. e Sousa. 9. Edição revisada: São Paulo, SP, Brasil: Editora Perspectiva.
- Freire, Paulo. (2021). *Direitos Humanos e Educação Libertadora: Gestão Democrática da Educação pública da Educação da cidade de São Paulo*. [Organização: Ana Maria Araújo Freire]: 3. Edição: São Paulo, SP, Brasil: Editora Paz e Terra.
- Lopes. A. M. (2020). *Ministério para Crianças e Adolescentes*. Renovação Carismática Católica do Brasil (RCCBRASIL): Canas, SP, Brasil. Disponível em: <https://rccbrasil.org.br>. Acesso em: 20/07/2022.
- Marinho, H. F. L.; Elias, M. A. A. (2008). *O Ministério para Crianças*. In: Flávia Lovato Marinho Dias; Hyde Alexander de Almeida Elias. Ministério para as Crianças: RCC Brasil: 2ª edição. Canas, SP, Brasil: Editora RCC Brasil.
- Prodanov, C. C.; Freitas, E. C. (2013). *Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico*. – 2. ed. – Novo Hamburgo, RS, Brasil: Editora Feevale.
- Unicef. (2021). *Panorama da violência letal e sexual contra crianças e adolescentes no Brasil*. Fórum Brasileiro de Segurança Pública. – Brasília, DF, Brasil. Disponível em: www.unicef.org.br. Acesso em: 12 de junho de 2022.

Unicef. (2022). Comunidade escolar na prevenção e resposta às violências contra crianças e adolescentes. SEPN 510 – Bloco A – 2º andar Brasília, DF, Brasil. Disponível em: www.unicef.org.br. Acesso em: 25 de setembro de 2022.

Sá, N. M. (2010). O. *Desafios e propostas para a evangelização da juventude na cidade de São Paulo*. [Dissertação: Mestrado em Teologia]: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo: São Paulo, SP, Brasil.